

VERGINE ADDOLORATA

SEGUACE DI DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 063

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questa teletta è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata nelle raccolte borghesiane solo a partire dal 1610 ("Una Madonna con manto nero e velo bianco e mani giunte palma a palma"; AAV, AB, b. 7502, c.n.n.), dettagliatamente elencata tra le "Robbe" di Francesco Borghese che nel 1615, in seguito ad una convenzione stipulata con il cardinale Scipione Borghese, cedette a quest'ultimo il quadro ed altri importanti capolavori - tra cui la *Madonna dei Candelabri* di Raffaello (AAV, FB, IV.73; cfr. Della Pergola 1955).

Descritta nel 1650 da Iacomo Manilli come opera di Tiziano (Manilli 1650), questa *Madonna* fu ben presto accostata al mosaicista Marcello Provenzale da Cento (Inv. 1790; Inv. 1833), errore dovuto a una confusione tra le composizioni di quest'artista e il mosaico riprodotto l'*Addolorata* di Alvise Gaetani (inv. 502) che, pur essendo firmato sul retro, recò fino al 1891 un'errata attribuzione al centese.

Nel 1893 Adolfo Venturi, lasciandosi ingannare dal nome del Provenzale, ritenne questa teletta uno studio preliminare realizzato dal mosaicista per l'esecuzione del suddetto mosaico, ipotesi debitamente rifiutata da Paola della Pergola (1955) che, trovando alcune affinità con la *Crocifissione* dipinta da Jacopo Bassano per la chiesa trevigiana di San Teonisto, attribuì il quadretto a un anonimo seguace dell'artista. Tale pista, scartata dall'Arslan (1960), secondo cui l'opera sarebbe del tutto avulsa dall'ambiente bassanese, è stata rigettata anche da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006), che dal canto suo ha pubblicato il dipinto con un'attribuzione al pittore Giovan Battista Salvi il Sassoferrato.

Se dunque il problema sulla paternità della tela resta tuttora aperto, non c'è dubbio invece che il soggetto derivi dall'*Addolorata* di Tiziano di Seattle (coll. privata; già coll. P. Jackson Higgs), a sua volta desunta dalla *Mater dolorosa con le mani giunte* su tavola eseguita nel 1554 dal Maestro cadorino su commissione di Carlo V (Madrid, Museo del Prado. inv. [P449](#)). Secondo un'ipotesi, purtroppo difficilmente dimostrabile (si veda a tal proposito Della Pergola 1955 con bibl. precedente), la *Mater dolorosa* di Seattle proverrebbe a sua volta da casa Borghese, dove sarebbe sparita sul finire del XVII secolo e rimpiazzata con la presenta *Addolorata*. Percorrendo tale pista, la tela tizianesca sarebbe dunque da identificare con quella ceduta nel 1783 da Filippo

III Colonna a Robert Sloane che poco dopo la immise sul mercato antiquario per giungere infine a Seattle (cfr. da ultimo Dal Pozzolo 2007).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 302;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 214;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- A. M. Mayer, *Una ignota Mater Dolorosa di Tiziano*, in "L'Arte", XXXVIII, pp. 374-375;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 103-104, n. 184;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
- E. M. Dal Pozzolo, *Mater dolorosa*, scheda in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadonna; Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007-2008), a cura di L. Puppi, Milano 2007, p. 384

English version

OUR LADY OF SORROWS

FOLLOWER OF DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 063

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this small canvas is still unknown. It was first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1610, when it was listed as 'a Madonna with a black mantle and white veil, her hands joined palm to palm' (AAV, AB, 7502, unnumbered charta .). It was described in detail among the possessions of Francesco Borghese, who following an agreement made with Scipione Borghese in 1615 gave the cardinal this work together with other important masterpieces, including Raphael's *Madonna of the Candelabra* (AAV, FB, IV.73; see Della Pergola 1955).

While Iacomo Manilli (1650) attributed it to Titian, this canvas was later ascribed to the mosaicist Marcello Provenzale of Cento (Inv. 1790; Inv. 1833), an error resulting from the fact that the compositions of this artist were confused with *Our Lady of Sorrows* by Alvise Gaetani (inv. no. 502): that mosaic was mistakenly attributed to Marcello, in spite of the signature on the back of the work.

In 1893 Adolfo Venturi, who was still under the impression that the work was by Provenzale, proposed that this canvas was a preliminary study for the above-mentioned mosaic. Yet his theory was rightly rejected by Paola della Pergola (1955), who pointed to similarities with the

Crucifixion executed by Jacopo Bassano for the church of San Teonisto in Treviso, attributing the work in question to an anonymous follower of this artist. Subsequent critics, however, were not persuaded: while Arslan (1960) claimed the work clearly reflected the style of the Bassano circle, Kristina Herrmann Fiore (2006) published it under the name of the painter Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato.

The question of attribution, then, is still open. What is beyond doubt is that the subject derives from Titian's *Mater Dolorosa* held in Seattle (private collection; formerly in the collection of P. Jackson Higgs), which was in turn inspired by his *Madonna in Sorrow*, executed in 1554 upon a commission by Charles V (Madrid, Museo del Prado. inv. no. P449). One theory – which unfortunately cannot be easily demonstrated (see Della Pergola 1955, which includes a bibliography on the topic) – proposes that the painting in Seattle once formed part of the Borghese Collection but then disappeared in the late 17th century and was replaced by the canvas in question. If this is the case, then the former work was the one ceded in 1783 by Filippo III Colonna to Robert Sloane, who in turn sold it on the antiques market; from here it later reached Seattle (see, most recently, Dal Pozzolo 2007).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 302;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 214;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- A. M. Mayer, *Una ignota Mater Dolorosa di Tiziano*, in "L'Arte", XXXVIII, pp. 374-375;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 103-104, n. 184;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
- E. M. Dal Pozzolo, *Mater dolorosa*, scheda in *Tiziano. L'ultimo atto*, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadonna; Pieve di Cadore, Palazzo della Magnifica Comunità, 2007-2008), a cura di L. Puppi, Milano 2007, p. 384

